

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Ökonomisches Kapital

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Soziales Kapital

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Kulturelles Kapital

5
4
3
2
1

Prüfungsbonus

6

Persönlichkeitskarte

Persönlichkeitskarte

Persönlichkeitskarte

Charakter

Dein Name

Deine Prüfungen

Versuche	1	2	3	4	HÄRTE FALL
1. Semester		+1⚡	+1⚡	+1⚡	+1⚡
Modul 1 🔒 15+					
Modul 2 🔒 15+					
Modul 3 🔒 5+					
2. Semester					
Modul 4 🔒 15+					
Modul 5 🔒 5+					
Modul 6 🔒 15+					
3. Semester					
Modul 7 🔒 5+					
Modul 8 🔒 10+					
Modul 9 🔒 10+					
4. Semester					
Modul 10 🔒 5+					
Modul 11 🔒 10+					
Modul 12 🔒 10+					
5. Semester					
Modul 13 🔒 10+					
Modul 14 🔒 5+					
Modul 15 🔒 5+					
6. Sem.					
Bachelor					

Stress

20 ⚡

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

10 🕒

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Urlaubssemester

Erasmus? Ja: Nein: